

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛИНСЬКОГО ТА КАРПАТСЬКОГО ГЕНОТИПІВ *POTENTILLA ERECTA* (L.) RAEUSCH (ROSACEAE) В КУЛЬТУРІ

Г.А. ЛИСАК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Проаналізовано результати культивування *Potentilla erecta* (L.) Raeusch карпатського та волинського походження з метою виявлення відмінностей між ними в термінах проходження фенологічних фаз сезонного розвитку, росту і насінневої продуктивності.

Potentilla erecta (L.) Raeusch (Rosaceae) — цінна лікарська рослина, яка широко застосовується у лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, запалень порожнини рота, внутрішніх кровотеч та хвороб шкіри. З метою виявлення біологічних відмінностей нами протягом 1998—2000 рр. випробувано в культурі *Potentilla erecta* карпатського та волинського походження в Луцькому біотехнічному інституті й Ботанічному саду Львівського медичного університету. За контроль брали рослини природної популяції виду в угрупованні *Quercetum herbosum* (42 квартал Ківерцівського лісництва, Волинська обл.). Результати спостережень за сезонним розвитком рослин наведено у таблиці.

Отже, в умовах культури успішно розвиваються представники обох популяцій *Potentilla erecta*, хоча їх органогенез по фазах розвитку відрізняється від природної популяції. Тривалість вегетаційного періоду в умовах культури розтягується приблизно на тиждень. Він починається раніше у рослин волинського походження і дещо пізніше — у представників карпатського високогір'я. Ця різниця становить лише кілька днів. Раніше від інших завершується вегетація в природних популяціях виду, тоді як у культивованих рослин вона триває на кілька днів більше у волинських культиварів та на тиждень — у карпатських.

Цвітіння *Potentilla erecta* досить тривале і охоплює майже 4 міс — з останньої декади травня до першої декади вересня. При цьому фази цвітіння волинських культиварів виду майже рівнозначні природній популяції, а у представників високогір'я Карпат цей період коротший навіть на 2 тижні і завершується вже в кінці серпня. Ці рослини дещо пізніше вступають у цвітіння. До речі, культивари *P. erecta* починають цвітіння раніше від дикорослих рослин. Ми пов'язуємо це явище із мікрокліматом міста, який сприяє швидкому проходженню перших фенофаз сезонного розвитку.

Ріст наземних пагонів розпочинається в *Potentilla erecta* у другій половині квітня і триває неповних 2 міс: до другої половини червня. Слід відзначити, що тривалість ростових процесів у карпатських рослин більша, ніж у волинських, приблизно на 10 днів. Ми пов'язуємо такий результат із більшою відмінністю умов між природними екотопами і умовами культивування цих рослин. Ріст нових пагонів починається через 1 або 2 тижні після перших ознак нової вегетації. Їх кількість залежить від віку рослин (онтогенезу) і може становити від 1 до 5—7 шт. Ростуть вони, зазвичай, синхронно. Початок активного росту припадає на кінець квітня — початок травня. Різниця між окремими культиварами і представниками природної популяції незначна — 4—5 днів. Тривалість росту пагонів становить 56—60 днів (у рослин кар-

Сезонний розвиток *Potentilla erecta* (L.) Raeusch в умовах культури

Фаза сезонного розвитку	Дата проходження фенофаз		
	Волинські культивари	Карпатські культивари	Контроль
Початок вегетації	18.IV ± 8*	24.IV ± 13	22.IV ± 10
Кінець вегетації	13.X ± 5	18.X ± 9	10.X ± 5
Тривалість вегетації	149 ± 6	148 ± 11	141 ± 7
Початок росту пагонів	18.IV ± 5	25.IV ± 12	27.IV ± 7
Кінець росту пагонів	17.VI ± 8	26.VI ± 7	20.VI ± 9
Тривалість росту пагонів, дні	57 ± 6	60 ± 10	53 ± 8
Початок цвітіння	25.V ± 7	29.V ± 12	3.VI ± 7
Кінець цвітіння	6.IX ± 10	28.VIII ± 8	10.IX ± 11
Тривалість цвітіння	105 ± 8	92 ± 10	100 ± 9
Початок досягання плодів	16.VIII ± 5	25.VIII ± 7	20.VIII ± 6
Кінець досягання плодів	3.X ± 8	Не завер.	28.IX ± 7
Тривалість досягання плодів	49 ± 7	54 (?)	40 ± 7

* Тут і далі — дні.

патського походження вона децю довша). Завершується ріст пагонів у другій — третій декаді червня. Однак у карпатських рослин ростові процеси тривають приблизно на 10 днів більше у порівнянні з волинськими культиварами.

Фаза досягання плодів у *Potentilla erecta* триває 1,5 міс і більше. Її визначено з другої половини серпня і до початку жовтня. У цій фазі спостерігається наростаюче відставання карпатських культиварів. Початок фази в них настає на 10 днів пізніше. Якщо волинські рослини до початку жовтня встигають повністю завершити фазу досягання плодів, то у карпатських рослин плоди повністю не дозрівають у культурі. Встановлено швидше досягання плодів у рослин контролю порівняно з культиварами. Це можна пояснити акліматизацією рослин до умов культури.

У 1998 і 1999 рр. відзначено повторне цвітіння *Potentilla erecta* в умовах культури. Повторне цвітіння спостерігалось у період 15—30.IX. Воно було характерним для волинських культиварів, інтенсивність цвітіння яких становила до 25—30 % порівняно з річним показником. У карпатських культиварів вона була не більше 5 %, у рослин контролю — 3—5 %. Таким чином, умови культури сприяють повторному цвітінню *P. erecta*. У рослин волинського походження плоди при цьому зав'язуються, але не дозрівають до заморозків, тоді як у карпатських навіть не зав'язуються.

1. Лисак Г.А. Особливості вирощування *Potentilla erecta* (L.) Raeusch // Наук. зап. Терноп. ун-ту. Сер. біологія. — 1999. — 6. — С. 9—15.
2. Смик Г.К., Грабовський В.Б. Живі смарагди України. — К.: Молодь, 1990. — 224 с.
3. Соваленко Б.В. Лікують рослини // Київська старовина. — 1994. — № 4. — С. 127—128.

Надійшла 11.03.2000

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЫНСКОГО И КАРПАТСКОГО ГЕНОТИПОВ POTENTILLA ERECTA (L.) RAEUSCH (ROSACEAE) В КУЛЬТУРЕ

Г.А. Лысак

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

Проанализированы результаты культивирования *Potentilla erecta* (L.) Raeusch карпатского и волинского происхождения с целью определения различий между ними в сроках прохождения фенологических фаз сезонного развития, роста и семенной продуктивности.

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF VOLYNIAN AND CARPATHIAN GENOTYPES OF POTENTILLA ERECTA (L.) RAEUSCH (ROSACEAE) IN CULTURE

H.A. Lysak

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The results of cultivation of *Potentilla erecta* (L.) Raeusch of Carpathian and Volynian origin have been analyzed with the purpose to determine differences in the terms of passing through phenological phases of seasonal development, growth and seed productivity.